

Качан Р. І.

Заступник начальника науково-дослідного відділу історії та археології

Івакіна І. Ю.

Завідувач науково-дослідного сектора збереження пам'яток образотворчого мистецтва, книг і документальних матеріалів

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**ДОЛЯ ІКОН З ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ с. ШПИТЬКИ НА КИЇВЩИНІ
(за матеріалами колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”)**

У фондах НЗ “Києво-Печерська лавра” зберігається велика кількість фотографічних матеріалів, які проливають світло на різні періоди історії Лаври і Заповідника. На жаль, більшість облікових документів міжвоєнного часу було втрачено в період Другої світової війни. Тому значна частина фотоматеріалів є депаспортизованою. Атрибуція або уточнення зображеного на цих знімках і негативах є важливою складовою наукової роботи, оскільки дає можливість візуалізувати певні історичні події та предмети – як рухомі, так і нерухомі.

Нам трапилася фотографія (інв. № КПЛ-Ф-10695), на якій зображено момент огляду групою осіб в приміщенні Трапезної церкви Лаври фрагментів дерев'яного іконостаса невідомої церкви (іл. 1).

Іл. 1. Група осіб оглядає фрагменти іконостаса в приміщенні Трапезної церкви

Цю фотографію, як і більшість інших, було записано до інвентарної книги лише 1952 р. Тому сучасна облікова документація не дає відповіді стосовно зображеного: з якої церкви було привезено іконостас і коли відбулась ця подія. Адже відомо, що наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. до Всеукраїнського Музейного Городка (далі – ВМГ) привезли іконостаси або їхні фрагменти з ряду закритих церков. Велося листування про перевезення ще декількох іконостасів¹. Окрім іконостасів до ВМГ звозили окремі ікони та інше церковне начиння із закритих церков¹.

¹ Про окремі епізоди див. детальніше: *Шульц І. В., Качан Р. І.* Експозиція відділу станкового малярства Лаврського музею на рубежі 1920–1930 рр. Реконструкція за фотодокументами // Могилянські читання 2018: Дослідження сакральних пам'яток України. Зб. наук. праць. Київ: ВД “Фенікс”, 2018. С. 203–208; *Яненко А. С.* Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського Музейного Городка // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали

Для отримання хоча б якоїсь додаткової інформації було здійснено спробу встановити, хто зображений на фото. У результаті аналізу знімка вдалося розпізнати науковця ВМГ С. П. Львовича і ще одного співробітника в шкіряному пальті, кашкеті і чоботях. Його можна побачити ще на кількох світлинах кінця 1920-х – початку 1930-х рр.

У результаті подальшої пошукової роботи фото вдалося ідентифікувати за публікацією С. Білокіня², який посилався на працю протоієрея М. Явдася “Українська Автокефальна Православна Церква. Документи для історії Української Автокефальної Православної Церкви”. Там на сторінці 133 було вміщено те саме фото. Незважаючи на його досить погану якість, не виникає сумнівів, що це той самий фотознімок. Автор публікації підписав його так: “Президія Спільки Войовничих Безвірників в Києві робить рейд несподіваного обслідування в Трапезній церкві Києво-Печерської лаври. Обслідують тільки що привезений до Музейного городка найстарший іконостас села Шпитюк, Київської області. Вносять вимогу до адміністрації Городка про нагальну потребу знищення цього іконостаса”³. На жаль, детальніше ані про саму подію, ані про її учасників М. Явдась не написав. Це фото він навів як один з багатьох прикладів антирелігійної боротьби в СРСР. Посилання на своє джерело він надав лише загальне і не конкретне: “З матеріалів ВУАН. Мюнхен, Німеччина”. Найвірогідніше, автор мав доступ до документів, вивезених колишнім директором ВМГ П. Курінним або кимось з його колег.

Що ми знаємо про церкву с. Шпитюки та її іконостас? Із загальнодоступних джерел відомо, що дерев'яну Покровську церкву було збудовано 1735 р. млинарем Олексієм Кобцем⁴ і поновлено 1877 р. коштом місцевих жителів⁵.

Коли храм було закрито і розібрано – з'ясувати поки що не вдалося. Втім, у “Переліку всіх закритих молитовень православного релігійного культу по Київській приміській смузі” від 26 березня 1936 р. Покровську церкву зазначено серед зачинених, але, найвірогідніше, її ще не було розібрано, оскільки розібрані храми вказували в іншому списку⁶.

Проте стали відомі імена “героїв” цього злочину. На щастя, автор згадуваної вище брошури М. Явдась фото підписав так: “На світлині президія Спільки Войовничих Безвірників та актив її. Зліва направо: 1. Дружина робітника Арсенала Ларкіна, 2. Член президії СВБ Ахтирко, 3. Невідомий, 4. Професор Марксо-Ленінської катедри в Києві С. П. Львович, 5. Завгосп Музейного Городка О. Поліщук, 6. Голова Районового комітету СВБ Сухов, 7. Робітник Арсеналу Ларкін, 8. Невідомий, 9. Референт Районової СВБ. Самойлович, 10. Секретар районової СВБ Бульковштейн, 11. Активістка СВБ Ольшевська. Кваліфікована злодійка в Києві по чердачних кражах. За злодійство суджена 5 разів”⁷.

Зупинимось на деяких особах докладніше.

1 і 7 – родина Ларкіних. Ще на початку 1920-х рр. в частині корпусів Лаври розселили сім'ї робітників заводу “Арсенал”. Можливо, так тут і з'явилася сім'я Ларкіних. Найбільш активних членів родин арсенальців могли залучати до антирелігійної роботи. Як місцеві жителі Ларкіни могли потрапити до складу комісії СВБ. Колишня співробітниця ВМГ Н. Лінка-Гепенер згадувала, що С. Львович задля покращення антирелігійної пропаганди

Сімнадцятої Міжнар. наук. конф. (28 травня – 1 червня 2019 р.). Київ, 2019. С. 129-134; Яненко А. С., Качан Р. І., Варивода А. Г. Листування про спадок Київського університету Св. Володимира: причинки до формування колекцій лаврського музею // Могилянські читання 2019: Пам'ять і пам'ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення. Зб. наук. праць. Київ: ВД “Фенікс”, 2019. С. 127-131.

¹ КПЛ-А-966, арк. 1-3.

² Білокінь С. Львович (Тутковський) Сергій Павлович // С. Білокінь. Словник музейників України (1917–1943). URL: <https://www.s-bilokin.name/Personalalia/MuseumWorkers/L.html>

³ Явдась М. Українська Автокефальна Православна Церква. Документи для історії Української Автокефальної Православної Церкви. Мюнхен; Інгольштадт, 1956. С. 134.

⁴ Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / Собрал Л. Похилевич. Киев, 1864. С. 79-80.

⁵ Памятная книжка Киевской епархии / Сост. А. Воронов и свящ. И. Антонов. Киев, 1882. Ч. 2. С. 29.

⁶ Серга Ж. Відносини між Радянською державою і церквою у 1920–1930-х роках (на прикладі Києва) // Пам'ятки. Археографічний щорічник. 2010. № 11. С. 39-67. Автор посилається на: Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6837, арк. 6.

⁷ Явдась М. Українська Автокефальна Православна Церква. С. 134.

запрошував дружин і дочок робітників “Арсеналу” влаштуватися на посади музейних наглядачів або лекторів¹. Так, серед музейних наглядачів у проекті штатного розпису музею на 1933 р. зазначено і М. І. Ларкіну, і Г. Ларкіна із запланованим окладом 80 руб.²

Ще один епізод з життя М. І. Ларкіної висвітлюють документи періоду нацистської окупації Києва. Вранці 2 червня 1943 р. місцеві двірники помітили, що в двох архівосховищах, які розміщувалися в Аннозачатіївській та Рідзобогородицькій церквах на Дальніх печерах сталася крадіжка. Ввечері того ж дня “на гарячому” затримали кількох жінок та двох юнаків, які крізь розбиту шибку подавали жінкам пакунки з архівними документами. Частину вкраденого знайшли в одній з квартир в 63-му корпусі Лаври. Орієнтовний підрахунок показав, що було вкрадено близько 80 пакунків загальною вагою до 500 кг. Крадії могли здавати документи на макулатуру, яка мала великий попит на “чорному” ринку. Однією з крадійок і була “прибиральниця Ларкіна, яка проживала у квартирі № 2 корпусу 44”³. Про цю подію керівник Крайового музею Г. Вінтер доповів командирі поліції і безпеки СД із проханням провести розслідування та покарати винних. Чим закінчилася ця справа – невідомо, але в жодній із переглянутих “Книг Пам’яті” Києва та Київської області прізвище Ларкіної не знайдено.

2. Член президії СВБ Ахтирко. За штатним розписом на 1933 р. Ю. Й. Ахтирко обіймав посаду керівника господарчого сектора, причому його оклад зменшувався з 350 до 260 руб.⁴ Його вдалося ідентифікувати ще на кількох фото, а згадка про нього трапляється в архівних документах, які, втім, не додають нічого суттєвого (іл. 2).

4. Професор Марксо-Ленінської кафедри С. П. Львович. Сергій Павлович Львович (1898–18.11.1937) у 1929 р. прийняв від П. М. Попова фонд “Письма і друку” ВМГ, з 1930 р. завідував також Близькими і Дальніми печерами, антирелігійним кутком⁵. У 1930–1932 рр. був заступником директора з наукової роботи. Н. Лінка-Гепенер охарактеризувала його як хворобливого молодого чоловіка з обличчям семітського типу, який фанатично вірив у величезне значення антирелігійної пропаганди⁶ (іл. 3). У липні – вересні 1933 р. під час “чистки” серед співробітників ВМГ його звільнили⁷. Восени наступного року виключено з партії. 20 вересня 1937 р. заарештовано і вже 18 листопада того ж року розстріляно. Його звинуватили в тому, що він як таємний співробітник НКВС систематично дезінформував ці органи, “представляя преувеличенные и дутые сведения, часто выдавая свои предположения за действительные факты”. 5 вересня 1957 р., переглядаючи його справу, військовий прокурор відділу ГВП Степаненко констатував, що за доносами С. Львовича було заарештовано, засуджено і розстріляно ні в чому не винних радянських громадян. Лише за однією із справ розстріляли 37 осіб⁸.

5. Завгосп Музейного Городка О. Поліщук. У жодному з відомих штатних розписів ВМГ і у списках співробітників його прізвище не виявлено⁹.

10. Секретар районної СВБ Н. Бульковштейн, відомий за декількома публікаціями в антирелігійних виданнях, зокрема, у журналі “Безвірник” (№ 1 за 1931 р. та ін.).

11. Активістка СВБ Ольшевська. Показову характеристику цій особі надано вже в підписі до фото в книзі М. Явдася.

На жаль, розпізнати окремих осіб на фото або знайти додаткову інформацію про вже відомих не вдалося. До того ж кількість осіб на фотознімку і в підписі не співпадають: на першому їх 14, а в другому лише 11. Є не зовсім зрозумілим порядок підписів: Ольшевську

¹ Воспоминания Н. В. Линки “Всеукраинский музейный городок”. URL: <https://alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1021762>.

² ЦДАВО України, ф. 166, оп. 9, сп. 1467, арк. 5.

³ Києво-Печерська лавра у часи Другої світової війни. Дослідження. Документи / Упоряд. Т. Себта, Р. Качан. Київ : Видавець О. Філюк, 2016. С. 776-777.

⁴ ЦДАВО України, ф. 166, оп. 9, сп. 1467, арк. 5.

⁵ Києво-Печерська лавра у часи Другої світової війни. С. 171.

⁶ Воспоминания Н. В. Линки “Всеукраинский музейный городок”.

⁷ Києво-Печерська лавра у часи Другої світової війни. С. 158.

⁸ Білокін С. Львович (Тутковський) Сергій Павлович.

⁹ Гришин А. Д. Відомості про співробітників Заповідника (20–30-ті роки): Історична довідка // Лаврський альманах. 2002. Вип. 7. С. 47-52.

названо одинадцятю, але на фото під № 11 – чоловік, який стоїть між вдома жінками. І хто з них Ольшевська: 10, чи 12 – не зрозуміло.

2

3

4

- Іл. 2. Співробітники ВМГ. Сидять зліва направо: четвертий Ю. Й. Ахтирко, п'ятий П. П. Курінний, шостий П. П. Потоцький. Стоять зліва направо: третій П. А. Таранушенко, четвертий М. Г. Вайнштейн, десятий І. В. Моргілевський, дванадцятий В. І. Де-Парма, чотирнадцята К. О. Білоцерківська.
- Іл. 3. Під час передачі відділу "Письма і Друку". Зліва направо: невідома, музейний наглядач П. В. Брусило, науковці М. О. Щепотьєва, С. П. Львович, П. М. Попов
- Іл. 4. Співробітники ВМГ. В. Г. Іщенко сидить перший ліворуч. Фото кінця 1920-х рр.

Наступним було питання, коли відбулася ця подія. У книзі опису облікової документації відділу "Металу та Каменю" ВМГ серед "актів обліку та вилучення з церков Києва та Київської округи представником ВМГ Іщенком" вдалось знайти запис про два акти (Справа опису № 4, Акти № 14 і 15) зі "Старо-Покровської церкви с. Шпитьки" від 28 вересня 1928 р.¹ Утім, в записах про Акти не повідомлялось, що саме здав Іщенко. На щастя, збереглась довоєнна інвентарна книга – т. зв. "Загальний інвентар експонатів Всеукраїнського Музейного Городка. № 2" (закінчена 4/ХІІ.1928 р.). Фактично це книга вступу з номерами записів № 13412-17588. В ній зазначено, що за Актом від 28 вересня 1928 р., частина 5, до фондів надійшли ікони з церкви с. Шпитьки на Київщині, кількістю 19 одиниць. Поміж них виділялася група ікон, що мали однаковий розмір – 30,0×24,5 см. Вони отримали такі інвентарні номери: "Різдво Пресвятої Богородиці" (номер "Загального інвентаря", далі – 3. ін. 13788), "В'їзд Господній в Єрусалим" (3. ін. 13789), "Вознесіння Господнє" (3. ін. 13790) "Благовіщення Діви Марії" (3. ін. 13791), "Введення Богоматері у храм" (3. ін. 13792), "Хрещення Господнє" (3. ін. 13793), "Преображення" (3. ін. 13794), "Покров Пресвятої Богородиці" (3. ін. 13795)². Судячи з сюжетів (дванадцять свят), ці ікони містилися у святковому ряду іконостаса, а, зважаючи на їхні розміри, останній був досить невеликим.

Отже, було з'ясовано, що подія, зображена на фото, відбулася 28 вересня 1928 р. і, незважаючи на вимогу активу СВБ, частина сакральних предметів все ж потрапила до музейних фондів. Сталося це завдяки В. Г. Іщенку, інспектору мистецько-історичних пам'яток ВМГ³ (іл. 4).

¹ КПЛ-А-966, арк. 2зв.

² КПЛ-А-НДФ-137, арк. 27-29зв.

³ Детальніше про нього: Білокінь С. Іщенко Василь Григорович // Білокінь С. Словник музейників України (1917–1943). URL: <https://www.s-bilokin.name/Personalalia/MuseumWorkers/I; Іщенко Василь Григорович> https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.

Відкритим залишалося питання, чи збереглося щось від шпитецького іконостаса до нашого часу? У результаті тривалого наукового опрацювання музейних предметів групи зберігання “Живопис” методом виявлення на них старих інвентарних номерів часів ВМГ та їх порівняння із записами “Книги Загального інвентаря № 2”, було констатовано, що нині в фондах зберігаються чотири ікони зі святкового ряду: “Введення Богоматері у храм” (КПЛ-Ж-298, № 3. ін. 13792/ ст. № 1428), “Преображення” (КПЛ-Ж-305, № 3. ін. 13794/ ст. № 1371), “Вознесіння Господнє” (КПЛ-Ж-350, № 3. ін. 13790/ ст. № 1361), “В’їзд Господній в Єрусалим” (КПЛ-Ж-2503, № 3. ін. 13789/ ст. об.ф. № 11). Можливу відповідь де є інші, дає стара інвентарна книга Заповідника (№ 1140-1842), розпочата 13 січня 1947 р. і закінчена 22 січня 1948 р.¹ З’ясувалося, що зазначені вище чотири ікони потрапили до Державного історико-культурного заповідника “Києво-Печерська лавра” у 1947 р. з Київського державного музею українського мистецтва (нині – НХМУ). Як ці ікони опинилися у Художньому музеї, і де решта? Відомо, що під час тимчасової окупації Києва нацисти вивезли з території Києво-Печерської лаври всі музейні предмети з усіх музейних закладів, де вони зберігалися. Більшість предметів було зосереджено в приміщенні колишньої школи по вул. Новолевашиївська (Дарвіна) № 2 та на складі по вул. Прорізна № 3. Протягом 1942–1943 рр. практично всіх їх розподілили між трьома київськими музеями: Західноєвропейського мистецтва (нині – Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків), Східноєвропейського мистецтва (нині – Національний музей “Київська картинна галерея”), Українського мистецтва (НХМУ). Зокрема, як зазначалося у звіті про роботу Крайового музею м. Києва за березень 1943 р., підписаного О. Гейбель, Музей українського мистецтва отримав з Лаврських музеїв (Центральний антирелігійний музей – колишній ВМГ і Центральний історичний музей) 567 ікон і картин та 635 одиниць церковного одягу². Серед цих сотень ікон, найвірогідніше, й були ікони з Покровської церкви с. Шпитецьки, а також багато інших ікон лаврського походження, частина з яких, за винятком вивезених окупантами, і нині зберігається в фондах НХМУ. Тож найімовірнішим місцезнаходженням “зниклих” ікон може бути Національний художній музей України.

На завершення про самі ікони. На іконі “Введення Богородиці у храм” сцена відбувається у приміщенні з колонами, що водночас демонструє сакральність й урочистість події, яку підкреслює червоний колір в композиції. У центрі зображено юну Діву Марію з молитовно складеними руками. Вона ступає на сходинку храму – йде до первосвященника Захарії, який простягає руки їй на зустріч. Захарія вбраний в ієрейську ризу східного типу. Позаду його видно дві постаті (молодика зі свічкою та старця), які уважно спостерігають за процесією. Анна і Йоаким стоять позаду доньки. Анна простягає руку до Марії чи то підтримуючи її, чи то по-материнськи бажаючи ще на мить довше побути з єдиною і довгоочікуваною дитиною. На іконі є постать ще однієї дівки, хоча апокриф свідчить, що Йоаким покликав сімох дів, які мали супроводжувати Марію до храму. Можливо, через малий розмір ікони іконописець навмисно знехтував апокрифічними свідченнями (іл. 5).

На іконі “Вознесіння Господнє” живописний простір умовно розділено на дві частини. У верхній, небесній частині композиції Христа в оточенні янголів зображено у сьйві в хмарах, що ніби забрали Його. На землі стоять апостоли й Богородиця. Їхні погляди спрямовано на Ісуса. Богородицю зображено з молитовно складеними руками. На вершині гори в центрі намальовано відбиток стоп Христа. Вседержитель, цілком в іконографічній традиції, одягнутий у червоний хітон та синій гіматій. Обома руками він благословляє своїх учнів. Серед тих, хто перебуває на землі, тільки Марія має німб, апостоли ж – ні. Це алюзія до наступного великого свята – Зіслання Святого Духа, після якого учнів Христа зображають з німбами (іл. 6).

Ікона “Преображення” демонструє нам цілком іконографічно усталену композицію, за винятком одного, але досить суттєвого нюансу. Постать Ісуса Христа зображено в червоному хітоні з золотистими асистами і синьому гіматії. Іконописець, на нашу думку, цілком свідомо відступає від усталеної традиції зображати Вседержителя в сліпучо білому вбранні. В іконах, що розглядаємо у нашій публікації, переважає червоний колір як знамення Божої

¹ НЗ “КПЛ”, відділ науково-фондової роботи, документальний архів сектора обліку фондової збірки. Інвентарна книга Державного історико-культурного заповідника “Києво-Печерська лавра” Ж-2, арк. 294, 296, 311.

² Києво-Печерська лавра у часи Другої світової війни. С. 757.

присутності. Навколо голови Ісуса Христа німб у вигляді суцільного золотавого диска від якого розходяться промені Божественного сйва. Праворуч від нього розташовано пророка Мойсея зі скрижалями в блакитному хітоні та червоному плащі. Ліворуч – пророк Ілля в червоному хітоні і зеленому гіматії. У підніжжя гори – фігури трьох апостолів: Петра, Іоанна, Іакова, які засліплені Сйвом Христа (іл. 7).

Іл. 5. Ікона “Введення Богородиці у храм”

Іл. 6. Ікона “Вознесіння Господнє”

Іл. 7. Ікона “Преображення”

Іл. 8. Ікона “В’їзд Господній у Єрусалим”

На іконі “В’їзд Господній в Єрусалим”, відповідно до канонів, ліворуч зображено Ісуса Христа, що сидить на ослиці. За ним прямують учні-апостоли. Їхню групу представлено як єдине ціле. Праворуч – натовп городян, які виходять з воріт міста, їхні погляди спрямовано на Христа. У нижній частині ікони – два чоловіки розстеляють тканину під ноги віслюка. На задньому плані зображено міські будівлі та пальма. Художньо-образне трактування і мистецький рівень згаданих ікон свідчить про те, що писав їх досвідчений народний

іконописець з високим рівнем підготовки. Головними, домінуючими в іконах, обрано червоний та синій кольори. Багатозначна символіка червоного підкреслює життєдайну та переможну основу у сакральному мистецтві, викликає найсильніший вплив на психіку людини, повертає до себе максимум уваги глядача. Водночас синій колір символізує утаємниченість та безкінечність неба, притягує погляди своєю холодністю та містичною величчю. Тобто ікони, незважаючи на їхній невеликий розмір, максимально зосереджували увагу глядача на святкових євангельських сюжетах (іл. 8).

Отже, наявні у збірці Заповідника матеріали дають змогу розкрити обставини нищення іконостаса з с. Шпитьки на Київщині восени 1928 р.; з'ясувати склад і кількість врятованих ікон, що надійшли до збірки ВМГ; виявити у фондах НЗ “КПЛ” чотири ікони, що збереглися до нашого часу, а також зробити аргументоване припущення щодо можливого місцезнаходження інших ікон з цього комплексу.

Додаток

Перелік ікон з Покровської церкви с. Шпитьки, переданих до фондів ВМГ В. Г. Іщенком (складено за: КПЛ-А-НДФ-137, арк. 27-29зв.)

№ п/п	№ З. ін.	Назва і дані музейного предмета
1.	13779	Ікона “Свята мучениця Агафія”. Дерево, олія, 0,823×0,471 м
2.	13780	Ікона “Пророк Сімеон Богоприємець”. Дерево, олія, 0,823×0,471 м
3.	13781	Плащаниця полотняна з мальованим тілом Ісуса Христа. Полотно, олія, 1,26×0,49 м
4.	13782	Ікона “Покров Пресвятої Богородиці”. Дерево, олія, 1,39×1,9 м
5.	13783	Ікона “Святі Митрофан, Катерина, Миколи й Тихона”. Полотно, олія. Розмір з рамою 0,986×0,662 м
6.	13784	Ікона Христа, що йде на Голгофу, за ним постать Воїна. Полотно, олія. 0,917×0,637 м
7.	13785	Ікона Богородиця з двома мечами в грудях. Полотно, олія. 0,917×0,637 м.
8.	13786	Ікона Богоматір з тілом Ісуса Христа, знятого з хреста. Полотно, олія. 1,146×0,722 м
9.	13787	Ікона “Зняття тіла Ісуса Христа з хреста”. Полотно, олія. Розмір з рамою 1,266×0,91 м
10.	13788	Ікона “Введення Богоматері у храм”. Дерево, олія. 0,30×0,245 м
11.	13789	Ікона “В’їзд Господній в Єрусалим”. Дерево, олія. 0,30×0,245 м
12.	13790	Ікона “Вознесіння Господнє”. Дерево, олія. 0,30×0,245 м
13.	13791	Ікона “Благовіщення Діви Марії”. Дерево, олія. 0,30×0,245 м
14.	13792	Ікона “Введення Богоматері у храм”. Дерево, олія. 0,30×0,245 м
15.	13793	Ікона “Хрещення Господнє”, Дерево, олія. 0,33×0,265 м
16.	13794	Ікона “Преображення”, Дерево, олія. 0,30×0,245 м
17.	13795	Ікона “Покров Пресвятої Богородиці” Дерево, олія. 0,30×0,244 м
18.	13796	Ікона виносна різьблена з виображенням Бердичівської Богородиці на одному боці, а на другому Ченстохівської Богородиці. Внизу виображено довгі написи: I – “Изображение Чудотворного образа Пресвятої Богородицы Бердичевского во воевнїстви Киевскомъ состоящаго. Року 1765 месяца декабрия дня 7: До виси Шпитекъ”, II – “Изображеніе Святого Чудотворного образа Ченстаховскаго состоящаго во воевнїстви Краковском. Року 1766 месяца декабрия дня 7. До Шпитекъ. За стараніємъ отца Симеона, первого пресвитера тоя же виси”. Писана олійними фарбами в картуші з деревляним держакком. Фарба місцями знищилась. Дошка з тріщиною. Височина приблизно 2,25 м.
19.	13797	Ікона виносна різьблена з виображенням на одному боці Різдва Христового та 12 святих в колах на одному боці, а на другому боці Покров Пресвятої Богородиці та 12 празників (між ними трьохбанна церква) в колах. Знизу з двох боків написи: “сооружень стараніємъ прихода въ 1771 году”, “обновлень стараніємъ прихожанъ сместе съ церковнымъ старостою А. Н. Терещенко в 1901 году”. Писана олійними фарбами на дереві з підставкою на чотирьох ніжках. Ікона храмова

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітварній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021